

УДК 621.553:6 (045)
**КӨМІРДЕ ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН ЖЫЛУ ЭЛЕКТР ОРТАЛЫҚТАРЫН ГАЗ
ОТЫНЫНА АУЫСТЫРУ АРҚЫЛЫ ШЫҒАРЫНДЫЛАРДЫ АЗАЙТУДЫҢ
МҮМКІНДІГІН ТАЛДАУ**

Р.А.УМИРЗАКОВ

Доктoрант/ аға оқытушы, С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті (ҚазАТЗУ) Астана қ., Қазақстан.

М.Т.АБДИРОВА

PhD / аға оқытушы, Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті, Алматы, Қазақстан;

Ш. КАРИБЕКҰЛЫ

Магистрант, Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті, Алматы, Қазақстан;

Өзектілігі: Қазіргі кезеңде энергетика саласының тұрақты дамуы мен қоршаған ортаны қорғау мәселелері ерекше маңызға ие болып отыр. Көмір отынын пайдаланатын жылу электр орталықтары атмосфераға зиянды заттардың едәуір көлемін шығарып, ірі қалалардың экологиялық ахуалына теріс әсерін тигізеді. Әсіресе Алматы қаласында орналасқан А. Жақұтов атындағы ЖЭО-2 қызметі ауа сапасының нашарлауына ықпал ететін негізгі факторлардың бірі болып табылады. Осыған байланысты көмірден табиғи газға көшу, бу-газ қондырғыларын енгізу және заманауи технологияларды қолдану энергетикалық тиімділікті арттырумен қатар, зиянды шығарындыларды азайтуға мүмкіндік береді. Қазақстан Республикасында энергетикалық жабдықтардың тозу деңгейінің жоғары болуы және болашақта энергия тапшылығының туындау қаупі аталған мәселенің ғылыми және практикалық тұрғыдан өзектілігін арттырады.

Кілт сөздер: жылу электр орталығы, көмір, табиғи газ, шығарындылар, бу-газ қондырғысы, экология, энергетикалық тиімділік

Мақсаты: Зерттеудің мақсаты – көмір отынын пайдаланатын жылу электр орталықтарын табиғи газға көшірудің экологиялық, энергетикалық және экономикалық тиімділігін бағалау, сондай-ақ Алматы қаласының мысалында шығарындыларды азайту және станция жұмысының тиімділігін арттыру мүмкіндіктерін талдау.

Әдістері: Жұмыста салыстырмалы талдау, техникалық-экономикалық бағалау және экологиялық көрсеткіштерді есептеу әдістері қолданылды. Сонымен қатар қолданыстағы қуаттылық көрсеткіштері мен бу-газ қондырғыларын (ПГУ) енгізу нәтижесіндегі өзгерістерге талдау жүргізілді.

Нәтижелері: Зерттеу нәтижелері көмірден табиғи газға көшу атмосфераға таралатын зиянды шығарындылар көлемін едәуір төмендететінін көрсетті. Бу-газ қондырғыларын енгізу станцияның пайдалы әсер коэффициентін арттырып, отын шығынын азайтуға және электр энергиясын өндірудің тиімділігін жоғарылатуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар бұл шаралар Алматы қаласының экологиялық жағдайын жақсартуға және өңірдің энергетикалық қауіпсіздігін нығайтуға ықпал етеді.

Кіріспе

Қазіргі таңда энергетика саласының дамуы әлемдік деңгейде экологиялық тұрақтылықты қамтамасыз ету және көміртегі шығарындыларын азайту міндеттерімен тығыз байланысты. Қазақстан Республикасы да бұл үдерістен тыс қалған жоқ, себебі елдегі электр және жылу энергиясының басым бөлігі көмірде жұмыс істейтін жылу электр орталықтарында (ЖЭО) өндіріледі. Көмір отынын кең көлемде пайдалану атмосфераның ластануына, қоршаған орта сапасының төмендеуіне және халық денсаулығына кері әсердің артуына себеп болып отыр.

Алматы қаласы – республикадағы ең ірі мегаполис әрі экологиялық жағдайы күрделі аймақтардың бірі. Қаланың географиялық орналасуы мен ауа алмасуының әлсіздігі көмір жағудан туындайтын зиянды заттардың атмосферада жинақталуына қолайлы жағдай жасайды. Бұл ретте көмірмен жұмыс істейтін жылу электр орталықтары, соның ішінде Алматы қаласындағы ЖЭО-лар, атмосфералық ауаның ластануына елеулі үлес қосатын негізгі стационарлық көздер ретінде қарастырылады.

Осыған байланысты соңғы жылдары Қазақстан Республикасында көмір отынын табиғи газға ауыстыру мәселесі мемлекеттік деңгейде қарастырылып, энергетика саласын жаңғыртуға бағытталған стратегиялық шешімдер қабылдануда. Табиғи газды отын ретінде пайдалану көмірмен салыстырғанда зиянды шығарындыларды азайтуға, энергия өндіру тиімділігін арттыруға және экологиялық жүктемені төмендетуге мүмкіндік береді.

Осы мақаланың мақсаты – көмірде жұмыс істейтін жылу электр орталықтарын табиғи газ отынына ауыстырудың экологиялық тиімділігін ғылыми тұрғыдан талдау және Алматы қаласының атмосфералық жағдайын жақсартудағы бұл шешімнің негізділігін Алматы қаласындағы ЖЭО-2 мысалында айқындау.

1. Қазақстандағы жылу энергетикасының қазіргі жағдайы.

Қазақстан Республикасының электр және жылу энергетикасы тарихи тұрғыдан көмір отынына негізделген. Елдегі электр энергиясының шамамен 65–70 %-ы көмір жағу арқылы өндірілетін жылу электр станцияларында қалыптасады. Мұндай құрылым, бір жағынан, Қазақстандағы көмір қорының молдығымен түсіндірілсе, екінші жағынан, энергетикалық инфрақұрылымның ұзақ уақыт бойы жүйелі түрде жаңартылмауымен байланысты.

Қазіргі таңда республика аумағындағы көптеген жылу электр орталықтарының негізгі технологиялық жабдықтары 30–50 жылдан астам уақыт пайдаланылып келеді. Бұл жабдықтардың едәуір бөлігінің физикалық және моральдық тұрғыдан тозуы отынның төмен тиімділікпен жағылуына, энергия өндіру шығындарының артуына және авариялық жағдайлардың жиілеуіне алып келеді. Сонымен қатар тозығы жеткен қондырғыларда жану процесінің толық болмауы атмосфераға зиянды заттардың шамадан тыс шығарылуына себеп болады.

Ресми экологиялық есептер мен салалық бағалауларға сәйкес, көмірмен жұмыс істейтін жылу электр станцияларынан жыл сайын атмосфераға миллиондаған тонна көмірқышқыл газы (CO_2), сондай-ақ күкірт диоксиді (SO_2), азот оксидтері (NO_x) және қатты бөлшектер (PM) бөлінеді. Қазақстан бойынша стационарлық көздерден шығатын өнеркәсіптік шығарындылардың елеулі бөлігі жылу энергетикасы нысандарына тиесілі, ал ірі қалаларда бұл үлес одан да жоғары деңгейде байқалады.

Алматы қаласында орналасқан ЖЭО-1, ЖЭО-2 және ЖЭО-3 нысандары қаланы жылумен және электр энергиясымен қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. Алайда олардың ішінде көмірмен жұмыс істейтін Алматы ЖЭО-2 қаланың жылу балансының негізгі бөлігін қамтамасыз ететін ірі энергия көзі болып табылады. Сараптамалық және жобалық деректерге сәйкес, ЖЭО-2 және ЖЭО-3 нысандары бірқатар кезеңдерде Алматы қаласындағы стационарлық өнеркәсіптік шығарындылардың 40–50 %-ына дейінгі үлесін құраған. Бұл көрсеткіш ЖЭО-2 жұмысының қала экологиясына тікелей және айтарлықтай әсер ететінін көрсетеді.

Қазақстан Республикасында энергетика саласының экологиялық мәселелерін шешу мемлекет деңгейінде қарастырылып келеді. Мемлекет басшысы өз жолдауларында бірнеше рет **энергетикалық инфрақұрылымды жаңғырту, зиянды шығарындыларды азайту, көміртегі бейтараптығына қол жеткізу және таза энергия көздеріне кезең-кезеңімен көшу** қажеттігін атап өткен. Атап айтқанда, **Қазақстанның 2060 жылға қарай көміртегі бейтараптығына қол жеткізу стратегиясы**, сондай-ақ халықаралық климаттық келісімдерге қосылуы жылу энергетикасын жаңғырту мәселесін күн тәртібіне шығарды.

Сурет -1. Climate TRACE – ұсынған Алматы қаласының негізгі экологиялық ластаушы кәсіпорындары (сурет тікелей сайттан скриншот арқылы алынды).

Climate TRACE (ағылш. Tracking Real-Time Atmospheric Carbon Emissions) — ғаламдық атмосфералық газ шығарындыларын бақылау және жариялау саласында жұмыс істейтін тәуелсіз коалиция.

Осы стратегиялық бағыттар аясында көмірде жұмыс істейтін жылу электр орталықтарын табиғи газ отынына ауыстыру Қазақстан энергетикасының дамуы үшін экологиялық және техникалық тұрғыдан негізделген шешім ретінде қарастырылады. Әсіресе экологиялық жүктемесі жоғары Алматы қаласында орналасқан ЖЭО-2-ні газ отынына көшіру ауа сапасын жақсартудың және халық денсаулығын қорғаудың маңызды құралы болып табылады.

2. Көмір отынын пайдаланудың экологиялық салдары және Алматы қаласындағы ЖЭО-2-нің сипаттамасы

Көмір отынын жағу процесі атмосфераға бірқатар зиянды заттардың бөлінуімен сипатталады. Негізгі шығарындылар қатарына көмірқышқыл газы (CO₂), күкірт диоксиді (SO₂), азот оксидтері (NO_x), күл және қатты бөлшектер (PM10, PM2.5) жатады. Бұл заттар ауаның сапасын төмендетіп, бұлыттың пайда болуына, қышқыл жаңбырлардың түзілуіне және тұрғындар арасында тыныс алу жүйесі ауруларының артуына себеп болады. Көмір энергетикасы парниктік газдар шығарындыларының негізгі көздерінің бірі ретінде климаттың өзгеру үдерісін де жеделдетеді.

Сурет-2. PM10 мкм, PM2.5 мкм атмосфералық ауада қалқып жүретін қатты бөлшектер

(Particulate Matter), олардың айырмашылығы бөлшек өлшеміне байланысты анықталады. Бұл бөлшектер жану процесі, өнеркәсіптік шығарындылар, отын жағу және көлік көздерінен бөлінеді. Жылу электр орталықтары, әсіресе көмірде жұмыс істейтін ЖЭО-лар, *PM10* және **PM2.5** бөлшектерінің негізгі стационарлық көздерінің бірі болып табылады.

PM10 – диаметрі **10 микрометрге (мкм) дейінгі қатты бөлшектер**. Бұл бөлшектер:

- көмір күлінен;
- жану қалдықтарынан;
- шаң және минералдық бөлшектерден түзіледі.

PM2.5 – диаметрі **2,5 микрометрден кіші болатын өте ұсақ қатты бөлшектер**. Бұл бөлшектер *PM10*-мен салыстырғанда **аса қауіпті**, себебі олар:

- өкпенің терең бөліктеріне (альвеолаларға);
- қан айналым жүйесіне еркін ене алады.

Алматы қаласының табиғи-географиялық ерекшеліктері көмір жағудан туындайтын экологиялық проблемаларды одан әрі ушықтыра түседі. Қаланың таулы аймақта орналасуы және ауа алмасуының әлсіздігі зиянды заттардың атмосфераның төменгі қабаттарында жиналуына қолайлы жағдай қалыптастырады. Әсіресе қыс мезгілінде жылу жүктемесінің артуына байланысты көмір жағу көлемі көбейіп, ауаның ластану деңгейі бірнеше есе жоғарылайды. Бұл кезеңде Алматы қаласында түтін жиынтығы құбылысы жиі байқалып, тұрғындардың денсаулығына тікелей қауіп төнеді.

Ғылыми деректерге сәйкес, **1 кг көмірді жағу кезінде орта есеппен 3,7 кг көмірқышқыл газы (CO₂)** бөлінеді. Сонымен қатар көмір күлінің құрамында сынап, мышьяк, қорғасын секілді ауыр металдардың болуы экожүйеге ұзақ мерзімді қауіп тудырады. Бұл заттар топырақта, суда және ауада жиналып, адам ағзасына созылмалы әсер етеді.

Алматы қаласындағы екінші жылу электр орталығы (ЖЭО-2) көмір отынын пайдаланатын ірі энергетикалық нысандардың бірі болып табылады. Станцияның орнатылған электрлік қуаты шамамен **510 МВт**, ал жылу өндіру қуаты **шамамен 1 400 Гкал/сағ** құрайды. ЖЭО-2 негізгі отын ретінде **Екібастұз көмір бассейнінен жеткізілетін көмірді** пайдаланады.

ЖЭО-2 Алматы қаласының жылу балансының басым бөлігін қамтамасыз ететіндіктен, оның атмосфераға әсері қала экологиясында ерекше орын алады. Қазіргі уақытта станцияда қолданылып отырған жабдықтардың едәуір бөлігі моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген. Мұндай жағдай жану процесінің толық болмауына және зиянды шығарындылар көлемінің артуына әкеледі.

ЖЭО-2-де қолданылатын Екібастұз көмірі жоғары күлді энергетикалық көмір санатына жатады. Оның орташа техникалық және химиялық сипаттамаларына күлділіктің 40–45 %, ылғалдылықтың 8–12 %, төменгі жану жылуының 3 500–4 000 ккал/кг, ал күкірт мөлшерінің 0,5–1,0 % деңгейінде. Көмір құрамындағы көміртек мөлшері 55–60 %, сутек 3–4 % шамасында.

Көмірдің жоғары күлділігі жану кезінде күл мен қатты бөлшектердің көп мөлшерде түзілуіне алып келеді. Бұл бөлшектер атмосферада ұзақ уақыт сақталып, Алматы қаласында түтін жиынтығы түзілуін күшейтеді және халық денсаулығына елеулі кері әсер етеді. Осылайша, ЖЭО-2-де көмір отынын пайдалану экологиялық тұрғыдан аса күрделі мәселелердің бірі, оны баламалы экологиялық таза отын түріне ауыстыру қажеттілігін тудырады.

3. ЖЭО-ларды газ отынына ауысуының Алматы қаласының экологиясына әсері.

Алматы қаласындағы ЖЭО-2 нысанын табиғи газ отынына көшіру жобасы қаланың экологиялық жағдайын жақсартуға бағытталған стратегиялық маңызы бар қадамдардың бірі болып табылады. Көмірде жұмыс істейтін жылу электр орталықтарының атмосфераға

түсіретін экологиялық жүктемесінің жоғары болуы бұл шешімнің өзектілігін арттыра түседі. Жобалық және сараптамалық есептерге сәйкес, газ отынына ауысу нәтижесінде бірқатар зиянды шығарындылардың көлемі айтарлықтай төмендейді.

Табиғи газды жағу кезінде күкірт диоксиді (SO_2) мен күл түзілмейді, бұл көмір энергетикасына тән негізгі экологиялық проблемалардың жойылуына мүмкіндік береді. Сонымен қатар газ отынын пайдалану көмірмен салыстырғанда көміркышқыл газының (CO_2) шығарындыларын шамамен 40–50 %-ға дейін азайтады. Бұл парниктік газдар көлемінің қысқаруына және климаттық өзгерістердің теріс әсерін төмендетеді.

Сурет-3. «Көмір → Газ» ауысу кезіндегі шығарындылардың салыстырмалы диаграммасы.

CO_2 – көмірмен салыстырғанда газда шамамен 45 % төмендейді

SO_2 – газда толық жойылады

PM (қатты бөлшектер) – газда жойылады

Газ отынына көшу қала ауасындағы қатты бөлшектердің (PM10 және PM2.5) концентрациясын айтарлықтай азайтады. Қатты бөлшектердің төмендеуі Алматы қаласына тән түтін жиынтығы құбылысының жиілігі мен қарқындылығын әлсіретеді. Бұл әсіресе қыс мезгілінде, яғни жылу жүктемесі жоғары кезеңде, қала тұрғындары үшін маңызды экологиялық және әлеуметтік әсерге ие.

Экологиялық өзгерістердің оң нәтижелері халық денсаулығына да тікелей ықпал етеді. Атмосфералық ауаның сапасының жақсаруы тыныс алу жүйесі ауруларының, аллергиялық және жүрек-қан тамырлары ауруларының азаюына жағдай жасайды. Ғылыми зерттеулер көрсеткендей, қатты бөлшектер мен күкірт қосылыстарының төмендеуі ұзақ мерзімді перспективада тұрғындардың өмір сүру сапасын арттырады.

Сонымен қатар газ отынына көшу ЖЭО-2 жұмысының тұрақтылығын арттырып, жану процесін автоматтандыру және басқару мүмкіндіктерін кеңейтеді. Бұл апаттық жағдайлар тәуекелін азайтып, экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қосымша мүмкіндік береді.

Осылайша, Алматы қаласындағы ЖЭО-2-ні газ отынына ауыстыру атмосфералық ауаның сапасын жақсартуға, зиянды шығарындыларды қысқартуға және қала экологиясын сауықтыруға бағытталған тиімді шешім болып табылады.

БГҚ(ПГУ) енгізілгеннен кейінгі техникалық өзгерістер және ЖЭО-2-ні газ

отынына ауыстыру жобасының жүзеге асырылуы.

Алматы қаласындағы ЖЭО-2-ні жаңғырту жобасы аясында көмір қазандықтарын біртіндеп алмастыратын бу-газ қондырғыларын (ПГУ) енгізу көзделген. ПГУ технологиясы қазіргі заманғы энергетикада жоғары тиімділікке ие шешімдердің бірі болып табылады және отын ресурстарын үнемдеумен қатар, экологиялық жүктемені төмендетуге мүмкіндік береді.

Бу-газ қондырғысының негізгі жұмыс принципі табиғи газды газ турбинасында жағу және алынған жоғары температуралы газдардың жылуын қалдық жылу пайдаланатын пайдаға асырғыш қазандықтарында (котел утилизатор, КУ) қайта қолдану арқылы іске асырылады. Алынған бу, бу турбинасына бағыттталып, қосымша электр және жылу энергиясын өндіреді. Осылайша, бір отын түрін пайдалана отырып, энергия өндірудің кешенді және тиімді жүйесі қалыптасады.

ПГУ енгізілгеннен кейін электр энергиясын өндірудің пайдалы әсер коэффициенті (ПЭК) 35–38 %-дан 55–58 %-ға дейін артады деп күтілуде. Бұл көрсеткіш бірдей көлемдегі энергия өндіру үшін отын шығынын едәуір азайтуға мүмкіндік береді. Отын шығынының төмендеуі өз кезегінде атмосфераға шығарылатын зиянды заттардың көлемін азайтып, экологиялық тиімділікті арттырады. Сонымен қатар ПГУ технологиясы жылу мен электр энергиясын біріктіріп өндіруді қамтамасыз етіп, станцияның жалпы энергетикалық тиімділігін жоғарылатады.

ЖЭО-2-ні газ отынына ауыстыру жобасы «Алматы электр станциялары» АҚ тапсырысы бойынша жүзеге асырылуда. Жобаның EPC-мердігері ретінде **DONGFANG ELECTRIC INTERNATIONAL CORPORATION, POWERCHINA SEPCO1 және POWERCHINA NEBEI ELECTRIC POWER ENGINEERING Co., Ltd** компанияларының консорциумы анықталған. Бұл компаниялар ірі энергетикалық нысандарды салу және жаңғырту саласында халықаралық тәжірибеге ие.

Жоба аясында:

- заманауи жоғары тиімді газ турбиналары;
- азот оксидтерінің шығарындыларын шектеуге арналған төмен-NO_x жанарғы;
- автоматтандырылған басқару және қорғау жүйелері;
- газ дайындау және қысым көтеру қондырғылары орнату көзделген.

Бұл жабдықтар ЖЭО-2 жұмысының сенімділігін арттырып, апаттық жағдайлар тәуекелін азайтуға мүмкіндік береді. Ресми жоспарларға сәйкес, жаңғыртылған ЖЭО-2-нің газ режиміндегі алғашқы блогы 2026–2027 жылдары кезең-кезеңімен іске қосу жоспарлануда.

ПГУ енгізілгеннен кейін станцияның техникалық деңгейі айтарлықтай жоғарылап, электр энергиясын өндіру тиімділігі артады, ал отын шығыны мен шығарындылар көлемі төмендейді. Бұл ЖЭО-2-ні заманауи, экологиялық талаптарға сай және ұзақ мерзімді перспективада тиімді энергетикалық нысанға айналдыруға мүмкіндік береді.

ЖЭО-2 жаңғырту жобасындағы негізгі жабдықтардың құрамы және құрылыс кезеңдері.

Алматы қаласындағы ЖЭО-2-ні газ отынына ауыстыру және жаңғырту жобасы бірнеше кезеңде жүзеге асырылуы жоспарланған. Жобаның техникалық шешімдері газ-турбиналық жылу электр орталығы (ГТ-ЖЭО) шарттарына негізделген және негізгі энергетикалық жабдықтарды кезең-кезеңімен енгізуді көздейді.

Бірінші құрылыс кезеңі

Жобаның бірінші кезеңінде жылу жүктемесін қамтамасыз етуге арналған қазандық жабдықтарын орнату қарастырылған. Атап айтқанда, жылу энергиясын өндіруге арналған **QXS116-3.5/185/100-Q типті су жылыту қазандықтары** орнатылды және аталған қазандық қондырғыларының екеуі пневматикалық және гидравликалық сынақтан сәтті өтті. Бұл қазандықтардың жалпы жылу өндіру қуаты **4 × 100 Гкал/сағ** құрайды және олар қаланың жылумен жабдықтау жүйесінің сенімділігін арттыруға бағытталған.

Сонымен қатар, станцияның ішкі технологиялық қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін **SZS25-1.4/250-Q** типті өзіндік қажеттілікке арналған бу қазандықтары қарастырылған. Бұл қазандықтардың бу өндіру өнімділігі 3×25 т/сағ деңгейінде болып, ЖЭО-ның өзіндік қажеттіліктеріне үздіксіз жұмыс жасайды.

Екінші құрылыс кезеңі

Жобаның екінші кезеңі электр энергиясын жоғары тиімділікпен өндіруге бағытталған бу-газ қондырғыларын (ПГУ) енгізуді қамтиды. Бұл кезеңде бірнеше энергоблокты іске қосу жоспарланған.

Атап айтқанда, ПК.1 энергоблогында бір ПГУ (1+1+1) конфигурациясы қарастырылған, оның құрамына **SGT5-2000E** газ турбины, **MHDB-SGT5-2000E-Q1** типті пайдаға асырғыш қазандығы (КУ) және бу турбины кіреді.

Сурет-4. SGT5-2000E газ турбины.

Сонымен қатар, ПК.2 және ПК.3 энергоблоктарында 1xКогТУ (1+1) схемасы бойынша бу-газ қондырғыларын орнату көзделген. Бұл қондырғылардың негізін SGT5-2000E газ турбиналары және MHDB-SGT5-2000E-S1 типті пайдаға асырғыш қазандықтары (КУ) құрайды. Жоғарыда аталғандар электр энергиясын өндірудің пайдалы әсер коэффициентін арттыруға және отын шығынын азайтуға мүмкіндік береді.

Сурет-5. ЖЭО-2-нің бас корпусындағы ГТ және БГҚ-ның көлденең қимасы.

Техникалық және экологиялық тиімділік.

Жоғарыда аталған жабдықтарды кезең-кезеңімен енгізу нәтижесінде ЖЭО-2-де электр энергиясын өндіру тиімділігі айтарлықтай артып, отынның меншікті шығыны төмендейді. Сонымен қатар көмір отынынан табиғи газға көшу және ПГУ технологиясын қолдану атмосфераға шығарылатын зиянды заттардың көлемін қысқартуға, соның ішінде көмірқышқыл газының эквивалентін азайтуға мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде Алматы қаласының экологиялық жағдайын жақсартуға бағытталған стратегиялық мақсаттарға толық сәйкес келеді.

Газға көшудің экологиялық-экономикалық тиімділігін салыстырмалы талдау.

Көмір отынынан табиғи газға ауысу тек экологиялық ғана емес, сонымен қатар экономикалық тиімділік тұрғысынан да маңызды болып табылады. ПГУ технологиясын енгізу арқылы электр энергиясын өндірудің пайдалы әсер коэффициентінің артуы отынның меншікті шығынын айтарлықтай төмендетеді. Бұл энергия өндіруге жұмсалатын отын көлемінің қысқаруына және эксплуатациялық шығындардың азаюына алып келеді.

Экономикалық тұрғыдан алғанда, газ отынының тұрақты жану процесі жабдықтардың тозуын баяулатып, жөндеу және техникалық қызмет көрсету шығындарын қысқартады. Сонымен қатар күлді шығару, сақтау және тасымалдау қажеттілігінің жойылуы өндірістік шығындарды азайтады.

Экологиялық тиімділік экономикалық әсермен тығыз байланысты. Атмосфераға шығарылатын зиянды заттардың азаюы денсаулық сақтау саласына түсетін жүктемені төмендетеді, еңбек өнімділігінің артуына және қала тұрғындарының өмір сүру сапасының жақсаруына ықпал етеді. Бұл факторлар ұзақ мерзімді перспективада газға көшу жобасының әлеуметтік-экономикалық тиімділігін арттырады.

Қорытынды: Жүргізілген зерттеу нәтижелері көмір отынын пайдаланатын жылу электр орталықтарын табиғи газ отынына ауыстырудың экологиялық, техникалық және энергетикалық тұрғыдан негізделген шешім екенін көрсетті. Алматы қаласындағы ЖЭО-2 мысалында жүргізілген талдау газға көшу және бу-газ қондырғыларын (ПГУ) енгізу атмосфералық шығарындыларды едәуір қысқартуға мүмкіндік беретінін дәлелдейді.

Модернизация нұсқалары бойынша алынған деректерге сәйкес, табиғи газды отын ретінде қолдану жағдайында зиянды шығарындылардың жалпы көлемі 2020 жылғы базалық деңгеймен салыстырғанда шамамен 93 %-ға дейін төмендейді. Бұл, ең алдымен, күл мен күкірт диоксидінің толық жойылуымен, қатты бөлшектердің және азот оксидтерінің айтарлықтай азаюымен түсіндіріледі. Сонымен қатар электр энергиясын өндірудің пайдалы әсер коэффициентінің артуы көмірқышқыл газы эквивалентіндегі (CO₂) шығарындыларды қысқартуға ықпал етеді.

ЖЭО-2-де ПГУ технологиясын қолдану арқылы жылу мен электр энергиясын бірлесіп өндірудің тиімділігі артып, меншікті шартты отын шығыны айтарлықтай төмендейді. Бұл жағдай энергетикалық ресурстарды ұтымды пайдалануға, эксплуатациялық шығындарды азайтуға және экологиялық жүктемені бір мезгілде төмендетуге мүмкіндік береді.

Алматы қаласының табиғи-географиялық ерекшеліктерін ескере отырып, ЖЭО-2-ні көмірден газға ауыстыру атмосфералық ауаның сапасын жақсартады. Шығарындылардың азаюы түтін жиынтығы түзілу қаупін төмендетіп, тұрғындардың денсаулығына түсетін техногендік жүктемені азайтады. Бұл өзгерістер қала тұрғындарының өмір сүру сапасын арттыруға және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған.

Қорытындылай келе, ЖЭО-2-ні табиғи газ отынына ауыстыру және бу-газ қондырғыларын орнату Алматы қаласының экологиялық жағдайын жақсартуға, энергетикалық инфрақұрылымды жаңғыртуға және Қазақстан Республикасының көміртегі шығарындыларын азайту жөніндегі стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуге мүмкіндік беретін тиімді әрі ғылыми негізделген шешім.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Қазақстан Республикасының Президенті. «Қазақстан – 2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты. – Астана, 2012.
2. Қазақстан Республикасының Президенті. Қазақстан Республикасының 2060 жылға дейінгі көміртегі бейтараптығына қол жеткізу стратегиясы. – Астана, 2023.
3. Climate TRACE. Global Greenhouse Gas Emissions Monitoring Platform. – 2023.
4. Қолжетімді: <https://climatetrace.org>
5. Climate TRACE. PM2.5 Emissions and Air Pollution Exposure by Sector and Region. – 2023.
6. Қолжетімді: <https://climatetrace.org/map>
7. «Алматинские электрические станции» АҚ. А. Жақұтов атындағы Алматы ЖЭО-2-ні жаңғырту және газ отынына көшіру жобасының техникалық-экономикалық негіздемесі. – Алматы, 2022–2024.